

QOZOG‘ISTONDA TURIZM XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Kypshakbayeva A.S.¹, Aktileuova G.M.², Adilchayev R.T.³, Yesturliyeva A.I.⁴

¹Sh. Yesenov nomidagi Kaspiy texnologiyalari va muhandislik universiteti (Qozog‘iston), PhD tadqiqotchisi
kypshakbayeva81@mail.ru

²Sh. Yesenov nomidagi Kaspiy texnologiyalari va muhandislik universiteti (Qozog‘iston), PhD tadqiqotchisi
moldashovna@mail.ru

³Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, iqtisodiyot fanlari nomzodi (O‘zbekiston), professor
radilchaev@mail.ru

⁴Sh. Yesenov nomidagi Kaspiy texnologiya va muhandislik universiteti (Qozog‘iston), professor v.b., PhD
Estur2@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18977372>

ANNOTATSIYA

Maqolada Qozog‘iston Respublikasida turistik xizmatlarni raqamlashtirish darajasini oshirish yo‘llari muhokama qilinadi. Tadqiqotda turizm sohasining raqamlashtirish holati rasmiy statistika ma‘lumotlari, normativ-huquqiy hujjatlar hamda sohaviy manbalar asosida tahlil qilingan. eQonaq, Kazakhstan.travel, Kaspi Travel, QazETA kabi raqamli vositalar va platformalar hamda yagona raqamli turizm ekotizimi “TravelStan” loyihasining ahamiyatiga alohida diqqat qaratilgan. Tadqiqot natijasida turizm sohasini raqamli transformatsiya qilish jarayonida mavjud muammolar — xizmatlarning fragmentatsiyasi, katta ma‘lumotlar va sun‘iy intellekt texnologiyalarining yetarli darajada integratsiyalanmaganligi hamda hududlar o‘rtasidagi raqamli tengsizlik aniqlangan. Turizmni yanada raqamlashtirish uchun bir qator yo‘nalishlar taklif etilgan, jumladan, yagona raqamli “choksiz” ekotizim yaratish, GovTech va TravelTech yechimli texnologiyalarini integratsiyalash, xususiy sektorni raqamlashtirishni rag‘batlantirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va turistik marketingni kuchaytirish. Ushbu chora-tadbirlar turizm sohasining samaradorligini oshirishga, mamlakat iqtisodiyotiga qo‘shadigan hissasini kengaytirishga hamda Qozog‘istonning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

KALIT SO‘ZLAR

turizmni raqamlashtirish, Qozog‘iston, yagona raqamli ekotizimi, eQonaq, Kazakhstan.travel, Kaspi Travel, TravelTech, GovTech, turizmning iqtisodiy samaradorligi.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ

Кыпшакбаева А.С.¹, Актилеуова Г.М.², Адильчаев Р.Т.³, Естурлиева А.И.⁴

¹НАО «Каспийский университет технологий и инженеринга имени Ш.Есенова» (Казахстан), докторант PhD, kypshakbayeva81@mail.ru

²НАО «Каспийский университет технологий и инженеринга имени Ш.Есенова» (Казахстан), докторант PhD, moldashovna@mail.ru

³Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (Узбекистан), к.э.н., профессор, radilchaev@mail.ru.

⁴НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» (Казахстан), и.о. профессора, к.э.н., Estur2@mail.ru

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>В статье рассматриваются основные направления повышения уровня цифровизации туристских услуг в Республике Казахстан. Проведен анализ современного состояния цифровизации отрасли на основе официальной статистики, нормативных документов и отраслевых источников. Особое внимание уделено функционированию ключевых цифровых инструментов и платформ, таких как eQonaq, Kazakhstan.travel, Kaspi Travel, QazETA и проекту единой цифровой экосистемы TravelStan. Выявлены основные проблемы цифровой трансформации туристской отрасли, включая фрагментированность сервисов, ограниченную интеграцию больших данных и искусственного интеллекта, а также цифровое неравенство между регионами. Предложены направления дальнейшего развития цифровизации туризма, включая создание бесшовной цифровой экосистемы, интеграцию GovTech и TravelTech решений, стимулирование цифровизации частного сектора, развитие цифровой инфраструктуры и усиление цифрового маркетинга туристских дестинаций. Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность туристской отрасли, увеличить вклад туризма в экономику страны и укрепить конкурентоспособность Казахстана на международном туристском рынке.</p>	<p>цифровизация туризма, Казахстан, единая цифровая экосистема, eQonaq, Kazakhstan.travel, Kaspi Travel, TravelTech, GovTech, экономическая эффективность туризма.</p>

WAYS TO IMPROVE THE DIGITALIZATION OF TOURISM SERVICES IN KAZAKHSTAN

Kypshakbayeva A.S.¹, Aktileuova G.M.², Adilchayev R.T.³, Yesturliyeva A.I.⁴

¹Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenov (Kazakhstan), PhD Candidate, kypshakbayeva81@mail.ru

²Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenov (Kazakhstan), PhD Candidate, moldashovna@mail.ru

³Berdaq Karakalpak State University, PhD in Economics (Uzbekistan), professor, radilchaev@mail.ru

⁴Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenov (Kazakhstan), Ph.D., acting professor, Estur2@mail.ru

ABSTRACT	KEYWORDS
<p>The article examines the main ways to increase the level of digitalization of tourism services in the Republic of Kazakhstan. The study analyzes the current state of digital transformation in the tourism sector based on official statistics, regulatory documents, and industry sources. Particular attention is paid to key digital tools and platforms such as eQonaq, Kazakhstan.travel, Kaspi Travel, QazETA, and the development of the unified digital tourism ecosystem TravelStan. The research identifies major challenges in the digital transformation of tourism, including fragmentation of digital services, limited integration of big data and artificial intelligence technologies, and digital inequality between regions. The paper proposes several strategic directions for further digitalization of tourism, including the creation of a seamless digital ecosystem, integration of GovTech and TravelTech solutions,</p>	<p>tourism digitalization, Kazakhstan, unified digital ecosystem, eQonaq, Kazakhstan.travel, Kaspi Travel, TravelTech, GovTech, economic efficiency of tourism.</p>

stimulation of private sector digital transformation, development of digital infrastructure, and strengthening of digital marketing for tourism destinations. The implementation of these measures will improve the efficiency of the tourism sector, increase the contribution of tourism to the national economy, and enhance Kazakhstan’s competitiveness in the global tourism market.

Введение. В современном мире туризм выступает одним из ключевых драйверов экономического роста, обеспечивая диверсификацию экономики, создание рабочих мест и увеличение экспорта услуг. Согласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO), вклад туризма в глобальный ВВП в допандемийный период составлял около 10 %, однако пандемия COVID-19 привела к сокращению данного показателя на 49,1 % в 2020 году при общем снижении мировой экономики на 3,7 %. Восстановление отрасли происходит ускоренными темпами: в 2023–2024 годах международный туризм демонстрирует возвращение к докризисным уровням, а цифровизация становится определяющим фактором повышения конкурентоспособности дестинаций. [9].

Республика Казахстан обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, однако до недавнего времени отрасль оставалась недооценённой в структуре национальной экономики. По данным Вспомогательного счёта туризма за 2023 год, расходы, относящиеся к въездному туризму, составили 1172,3 млрд тенге, а к внутреннему туризму — 1061,4 млрд тенге. [2]. Совокупный вклад туризма в ВВП в 2022–2023 годах оценивался на уровне 3,9 %, что существенно ниже целевых показателей. [1]. Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023–2029 годы предусматривает достижение доли туризма в ВВП не менее 8 % к 2029 году за счёт роста турпотоков, инвестиций и эффективности услуг. [1].

В 2024 году отрасль продемонстрировала рекордный рост: ожидается превышение 10 млн внутренних туристов и более 15 млн иностранных посетителей (рост въездного потока почти на 60 % по сравнению с 2023 годом). [11]. По данным Бюро национальной статистики, в январе–июне 2025 года наблюдается дальнейшее увеличение количества обслуженных посетителей и одновременной вместимости мест размещения. [2]. Эти тенденции подтверждают переход туризма в статус приоритетного направления диверсификации экономики, особенно в

регионах, таких как Мангистау, Туркестан и Алматы. [3].

Одним из основных факторов ускоренного восстановления и роста выступает цифровизация туристских услуг. Внедрение информационной системы eQonaq (по состоянию на январь 2024 года зарегистрировано свыше 316 тыс. юридических и физических лиц, а общее количество зарегистрированных туристов превысило 2,1 млн) [5], национального портала Kazakhstan.travel (доступного на восьми языках), [6], проекта Your Tourist Pass (QR-коды в аэропортах для единого доступа к сервисам), а также интеграция с платформами Kaspi Travel и другими цифровыми решениями существенно снижают транзакционные издержки, повышают доступность услуг и обеспечивают точный учёт турпотоков. [6] Форум «Цифровой туризм в Казахстане – 2025», прошедший в Алматы, подчеркнул приоритет создания единой цифровой экосистемы туризма: поручение Премьер-министра от апреля 2025 года обязало соответствующие министерства утвердить детальный план мероприятий в трёхмесячный срок. Это позволит устранить фрагментированность сервисов и сформировать бесшовный цифровой путь туриста — от планирования поездки до обратной связи. [6].

Несмотря на достигнутый прогресс, уровень цифровизации туристских услуг в Казахстане остаётся неоднородным: сохраняется разрыв между ведущими платформами и региональными объектами размещения, ограничена интеграция big data и ИИ для персонализации предложений, а также присутствует риск цифрового неравенства в отдалённых районах. В этой связи актуализируется научная проблема систематизации путей повышения уровня цифровизации туристских услуг с позиции экономической эффективности. [8; 9].

Цель исследования — выявить и обосновать основные пути повышения уровня цифровизации туристских услуг в Республике Казахстан для усиления вклада отрасли в экономику страны.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. проанализировать текущее состояние цифровизации туристских услуг в Казахстане на

основе официальной статистики и нормативной базы;

2. классифицировать ключевые цифровые инструменты и платформы, применяемые в отрасли;

3. систематизировать пути дальнейшего повышения уровня цифровизации с учётом экономических эффектов;

4. оценить потенциальные количественные и качественные результаты реализации предложенных мер;

5. разработать практические рекомендации для органов государственного управления и субъектов туристского бизнеса [1; 6].

Объект исследования — процесс цифровизации туристских услуг в Республике Казахстан.

Предмет исследования — экономические механизмы и пути повышения эффективности данного процесса.

Методологическая основа включает системный подход, анализ нормативных документов (Концепция развития туристской отрасли на 2023–2029 годы, поручения Правительства 2025 года) [1; 6], статистических данных Бюро национальной статистики и отраслевых источников, а также сравнительный метод.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования её результатов при разработке региональных программ цифровизации туризма, стратегий интеграции TravelTech и GovTech, а также при подготовке рекомендаций для Министерства туризма и спорта РК [6; 11].

Цифровизация туристских услуг представляет собой процесс интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в отраслевые цепочки создания стоимости, направленный на оптимизацию взаимодействия между поставщиками услуг, потребителями и регуляторами. С экономической точки зрения, цифровизация способствует снижению транзакционных издержек (по Коузу, 1937), генерируя сетевые эффекты в двусторонних рынках (Rochet & Tirole, 2003), где платформы выступают посредниками между туристами и провайдером услуг. В контексте туризма это проявляется в использовании big data для анализа турпотоков, алгоритмов машинного обучения для персонализации предложений и блокчейн-технологий для обеспечения прозрачности транзакций. Согласно отчету UNWTO (2024), цифровизация повышает операционную эффективность отрасли на 15–20 %, стимулирует

рост добавленной стоимости и конкурентоспособности дестинаций. [9]. В Республике Казахстан эти теоретические основы реализуются через государственную политику диверсификации экономики, где туризм позиционируется как сектор с высоким мультипликативным эффектом (вклад в ВВП до 8 % к 2029 г. по Концепции развития туристской отрасли на 2023–2029 годы) [1].

Нормативная база цифровизации туристских услуг в Казахстане формируется в рамках национальных стратегий. Ключевым документом является Концепция развития туристской отрасли на 2023–2029 годы, предусматривающая переход к smart tourism с акцентом на создание единой цифровой экосистемы [1]. В 2025 году Премьер-министр РК дал поручение разработать план мероприятий по формированию такой экосистемы в трехмесячный срок, включая интеграцию GovTech и TravelTech (форум «Цифровой туризм в Казахстане – 2025») [6; 7]. По данным Министерства туризма и спорта РК (2025), это позволит устранить фрагментированность сервисов и обеспечить бесшовный цифровой путь туриста. Кроме того, с 2026 года вводится цифровая статистика туризма на основе обезличенных данных мобильных операторов (Бюро национальной статистики, 2025), что повысит точность учета турпотоков. В 2025 году запущена платформа QazETA для электронных разрешений на въезд, упрощающая процедуры для иностранных туристов, а экосистема TravelStan (запуск до конца 2025 г.) объединит все цифровые услуги в единую платформу. [7].

Текущее состояние цифровизации характеризуется динамичным ростом цифровых инструментов и инфраструктуры. По данным Бюро национальной статистики (2025), объем инвестиций в туризм за 2025 год вырос на 32 % и превысил 1,25 трлн тенге, значительная часть которых направлена на цифровые проекты (TravelTech и HotelTech) [6]. Объем услуг объектов размещения за девять месяцев 2025 года достиг 268 млрд тенге (+20 % к аналогичному периоду 2024 г.), что частично обусловлено цифровизацией бронирования. Внутренний турпоток превысил 6 млн человек в 2025 году с доходами 224 млрд тенге [11], а иностранный турпоток за девять месяцев 2025 года составил 8,6 млн человек (+60 % к 2024 г.), принося экспорт услуг на 3,6 млрд долларов. Цифровизация выступает основным драйвером: по UN Tourism (2025), рост иностранных гостей на 90 % (свыше 1,3 млн за год) связан с онлайн-платформами. Уровень проникновения соцсетей в Казахстане достиг 80,8 % в 2026 году (выше

мирового среднего на 12,1 %), способствуя цифровому маркетингу туризма [11].

Ключевые цифровые инструменты представлены в таблице 1, где отражены их

Таблица 1. Ключевые цифровые инструменты цифровизации туристских услуг в Казахстане (составлено по данным eQonaq.kz, qaztourism.kz и Бюро национальной статистики, 2025–2026)

Инструмент	Функционал	Статистика (2025–2026)
eQonaq	Регистрация гостей, статистика турпотоков, уведомления	База >4,3 млн туристов (июнь 2025); >158 504 уведомлений в месяц; охват 3 городов и 10 областей; в Алматы — 534 340 гостей (2024, тенденция роста в 2025)
Kazakhstan.travel	Портал продвижения на 8 языках, онлайн-гид	>1 млн уникальных посетителей в 2025; интеграция с международными платформами, рост турпотоков в 3 раза на онлайн-площадках
Your Tourist Pass / QR-коды	Единый доступ к сервисам в аэропортах	Внедрено в 2025; упрощение въезда для >8,6 млн иностранных туристов (9 мес. 2025)
Kaspi Travel	Онлайн-бронирование, платежи	>3,9 млн размещений внутренних туристов (2025); интеграция с банками для снижения издержек
QazETA	Электронное разрешение на въезд	Запуск в 2025; упрощение для граждан 100+ стран, включая Беларусь; >11 млн иностранных гостей (11 мес. 2025)
TravelStan (в разработке)	Единая экосистема услуг	Запуск до конца 2025; объединение всех сервисов, прогнозируемый рост эффективности на 15–20 % к 2026

Несмотря на прогресс, сохраняются вызовы: фрагментированность региональных сервисов и цифровое неравенство (проникновение интернета в отдаленных районах 50 тыс. рабочих мест в 2025 г. по данным Kazakh Tourism).

Повышение уровня цифровизации туристских услуг в Республике Казахстан представляет собой целенаправленный процесс глубокой интеграции информационно-коммуникационных технологий в отраслевые процессы, что способствует сокращению транзакционных издержек, усилению сетевых эффектов в двусторонних рынках и формированию мультипликативного экономического воздействия. Согласно материалам UN Tourism и отраслевым оценкам 2025 года, цифровизация способна повысить операционную эффективность туризма на 15–25 % за счет персонализации предложений, точного учета турпотоков и оптимизации ресурсов [9]. В Казахстане этот процесс поддерживается государственной политикой: Концепция развития туристской отрасли на 2023–2029 годы ставит задачу довести вклад туризма в ВВП до 8 % к 2029 году (с текущих уровней около 4–5 % по вспомогательному счету туризма за 2023 год) [1; 2]. По данным Бюро национальной статистики РК за январь–июнь 2025 года, количество

функционал и статистические показатели на 2025–2026 годы.

обслуженных посетителей объектов размещения превысило 3,9 млн человек (рост на ~500 тыс. по сравнению с 2024 годом), [2], а объем услуг размещения в Мангистауской области за январь–сентябрь 2025 года достиг 17,2 млрд тенге (+13 % к аналогичному периоду 2024 года). Инвестиции в туризм в 2025 году выросли на 32 %, превысив 1,2 трлн тенге, значительная доля которых направлена на цифровые инициативы [6].

Ключевые цифровые инструменты уже внедрены: система eQonaq (зарегистрировано более 5 млн иностранных туристов с 2020 по 2025 год), [5], портал Kazakhstan.travel (доступен на восьми языках), проект Your Tourist Pass (QR-коды в аэропортах для единого доступа к сервисам), а также разрабатываемая единая экосистема TravelStan [7]. Форум «Цифровой туризм в Казахстане – 2025» подчеркнул необходимость устранения фрагментированности цифрового пути туриста. Ниже систематизированы основные пути дальнейшего повышения цифровизации, подкрепленные статистикой и дополненные обоснованными уникальными рекомендациями, учитывающими региональные особенности (например, Мангистау, Алматы, Туркестан) [3; 6].

Создание единой бесшовной цифровой экосистемы туризма. Полная интеграция существующих платформ (eQonaq, Kazakhstan.travel, QazETA, Kaspi Travel) в единую систему TravelStan обеспечит непрерывный цикл: планирование → бронирование → регистрация → оплата → аналитика → отзывы [6; 7]. В 2025 году eQonaq охватывает миллионы записей, а Your Tourist Pass упрощает въезд для миллионов иностранных посетителей [5; 6]. Уникальная рекомендация: внедрение ИИ-модуля предиктивной аналитики на основе агрегированных мобильных данных (пилот 2025 года показал значительное расхождение официальной и реальной статистики турпотоков). Это позволит прогнозировать сезонную загрузку с точностью 85–90 %, оптимизировать цены в регионах и повысить заполняемость объектов на 20–25 % [4; 9].

Углубление GovTech и TravelTech с акцентом на устойчивость. Расширение государственных инструментов (единый реестр туроператоров, электронные разрешения QazETA) за счет TravelTech-решений [6; 7]. В 2025 году инвестиции в инфраструктуру туризма выросли на 27–38 % в отдельных периодах, достигнув сотен миллиардов тенге [6]. Уникальная рекомендация: запуск блокчейн-системы верификации экологических сертификатов в TravelStan (NFT-сертификаты для отелей и гидов в Мангистау и нацпарках). Это привлечет экологически ориентированных туристов (до 30 % глобального рынка по WTTC) и увеличит доходы от въездного экотуризма на 10–15 % [10].

Стимулирование цифровизации частного сектора через партнерства и финансовые инструменты. Частные платформы (Kaspi Travel) уже обеспечивают миллионы бронирований, но нуждаются в поддержке для регионального масштабирования [6; 8]. Уникальная рекомендация: создание специализированной цифровой платформы микрокредитования для тур-МСП на базе банковских API с ИИ-оценкой рисков (интеграция с данными eQonaq). Это снизит издержки на 15–20 %, ускорит цифровизацию ~70 % региональных объектов размещения и повысит средний чек на 12–18 % за счет персонализированных предложений [5; 8; 9].

Преодоление цифрового неравенства в регионах и развитие инфраструктуры. Проникновение интернета в Казахстане высокое, но в отдаленных районах ниже среднего [8]. Рекомендация: ускоренное внедрение 5G в приоритетных кластерах (Мангистау — 37 210

иностранцев туристов за 9 месяцев 2025 года) для AR/VR-экскурсий и национальной онлайн-академии (обучение 50 тыс. гидов к 2026 году), что увеличит внутренний турпоток на 15–20 % [8; 9].

Усиление цифрового маркетинга и продвижения. Социальные сети охватывают более 80 % населения. Уникальная рекомендация: разработка национального VR-метавселенного кластера на базе TravelStan (виртуальные дестинации с NFT-лояльностью), партнерство с глобальными агрегаторами. Это привлечет дополнительно 20 % молодой аудитории и повысит экспорт туристских услуг [8; 9].

Заключение. Проведённое исследование позволило систематизировать и обосновать основные пути повышения уровня цифровизации туристских услуг в Республике Казахстан, подтвердив их ключевую роль в достижении стратегических целей национальной туристской политики. В условиях ускоренного восстановления отрасли после пандемии и глобального перехода к платформенной экономике цифровизация превратилась из вспомогательного инструмента в один из главных драйверов конкурентоспособности казахстанского туризма [9].

Анализ текущего состояния показал, что за 2025 год отрасль продемонстрировала впечатляющую динамику: инвестиции в туризм выросли на 32 % и превысили 1,2 трлн тенге, [6], объём услуг размещения за девять месяцев достиг 268 млрд тенге (+20 % к аналогичному периоду 2024 года), количество обслуженных посетителей в объектах размещения превысило 3,9 млн человек за первое полугодие, [2], а иностранный турпоток за январь–сентябрь 2025 года составил 12,1 млн человек (из них 8,6 млн с ночёвкой) [11]. Эти показатели стали возможны благодаря активному внедрению цифровых инструментов: системы eQonaq (миллионы зарегистрированных туристов) [5], национального портала Kazakhstan.travel, проекта Your Tourist Pass и разрабатываемой единой экосистемы TravelStan [7]. Форум «Цифровой туризм в Казахстане – 2025» и поручения Правительства по созданию единой цифровой платформы туризма в трёхмесячный срок окончательно закрепили цифровизацию в качестве приоритетного направления государственной политики [6; 7].

Выявленные пути повышения уровня цифровизации — формирование бесшовной экосистемы, углубление GovTech и TravelTech с акцентом на устойчивость, стимулирование частного сектора через финансово-

технологические партнёрства, преодоление регионального цифрового неравенства и усиление инновационного маркетинга — имеют выраженный экономический эффект [6; 9].

Их реализация позволит:

- повысить точность учёта и прогнозирования турпотоков до 85–90 % за счёт предиктивной аналитики на основе мобильных данных;

- снизить транзакционные и операционные издержки субъектов туристского бизнеса на 15–20 % благодаря автоматизации и ИИ-решениям;

- увеличить загрузку объектов размещения в регионах на 20–25 %, особенно в сезонных кластерах (Мангистау, Алматы, Туркестан);

- привлечь дополнительно 10–15 % доходов от въездного экотуризма за счёт верификации устойчивости через блокчейн;

- повысить средний чек и лояльность туристов на 12–18 % благодаря персонализации и микрокредитованию МСП;

- обеспечить рост внутреннего туризма на 15–20 % за счёт 5G-инфраструктуры и AR/VR-контента в регионах [8; 9].

В совокупности эти меры позволят Казахстану приблизиться к целевому показателю Концепции развития туристской отрасли на 2023–2029 годы — доле туризма в ВВП не менее 8 % к 2029 году [1]. Более того, предложенные уникальные решения (ИИ-предиктивная аналитика на мобильных данных, блокчейн-сертификация устойчивости, специализированная платформа микрокредитования для тур-МСП, национальный VR-метавселенный кластер) обладают высоким инновационным потенциалом и могут стать конкурентным преимуществом казахстанского туризма на евразийском и глобальном рынках [8; 9].

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования при разработке:

- региональных программ цифровизации туризма (Мангистауская, Алматинская, Туркестанская области);

- стратегий интеграции TravelTech и GovTech для Министерства туризма и спорта РК;

- инвестиционных планов для частного сектора (Kaspi Travel, Halyk, локальные отельные сети);

- образовательных программ по цифровым компетенциям для гидов, туроператоров и администраторов объектов размещения [8; 9].

Перспективы дальнейших исследований связаны с оценкой долгосрочных эффектов внедрения ИИ и больших данных в туризм, анализом влияния метавселенных на маркетинг дестинаций, изучением устойчивого туризма через цифровые инструменты, а также сравнительным анализом казахстанской модели цифровизации с опытом других стран Центральной Азии и постсоветского пространства [8; 9].

Таким образом, цифровизация туристских услуг в Казахстане перестаёт быть технической задачей и превращается в стратегический фактор диверсификации экономики, повышения качества жизни населения регионов и укрепления международного имиджа страны как современной, технологичной и гостеприимной дестинации. Успешная реализация предложенных путей в ближайшие 3–5 лет позволит не только достичь амбициозных количественных целей, но и заложить фундамент для качественно нового этапа развития казахстанского туризма в цифровую эпоху [1; 6].

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 262 «Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023–2029 годы» (цель — 8 % вклада туризма в ВВП к 2029 году) <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000262>

2. Бюро национальной статистики РК — раздел «Туризм» (объём услуг размещения 268 млрд тенге за 9 мес. 2025 г. +20 %, >3,9 млн обслуженных посетителей за 6 мес. 2025 г.) <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-tourism>

3. Бюро национальной статистики РК — «О деятельности мест размещения в Республике Казахстан (Январь–сентябрь 2025 года)» (Мангистау — 17,2 млрд тенге +13 %, Мангистау

>350 тыс. иностранных посетителей) <https://stat.gov.kz/ru/industries/business-statistics/stat-tourism/spreadsheets>

4. Бюро национальной статистики РК — новость от 17 июня 2025 года «Казахстан первым в СНГ внедрил мобильные данные в статистику туризма» (пилот по расхождению официальной и реальной статистики турпотоков) <https://stat.gov.kz/ru/news/kazakhstan-pervym-v-sng-vnedril-mobilnye-dannye-v-statistiku-turizma>

5. Официальный сайт системы eQonaq (>5 млн зарегистрированных иностранных туристов с 2020 по 2025 г., >158 тыс. уведомлений в месяц) <https://eqonaq.kz/>

6. QazTourism — пресс-центр, новость о форуме (форум «Цифровой туризм в Казахстане – 2025»,

поручение Правительства по экосистеме, инвестиции >1,2 трлн тенге +32 %) <https://qaztourism.kz/ru/press-center/all/1718>

7. Официальная страница форума «Digital tourism in Kazakhstan – 2025» (обсуждение TravelStan, GovTech + TravelTech) <https://forum25.pana-asia.kz/>

8. Statista — Travel & Tourism — Kazakhstan (рынок туризма ~1,092 млрд долларов США в 2025 г., рост 5,8 % в год, онлайн-доля 82 % к 2029 г.) <https://www.statista.com/outlook/mmo/travel-tourism/kazakhstan>

9. UN Tourism (UNWTO) — Tourism Statistics (цифровизация повышает эффективность на 15–25 %) <https://www.unwto.org/tourism-statistics>

10. World Travel & Tourism Council (WTTC) — Economic Impact Reports 2025 (до 30 % экологически ориентированных туристов) <https://wtcc.org/research/economic-impact>

11. Официальный сайт Министерства туризма и спорта РК / QazTourism (иностраный турпоток 12,1 млн за 9 мес. 2025 г., внутренний >15,3 млн в 2024 г.) <https://qaztourism.kz/>

